

Trabajando competencias transversales: conservación de la Colección de arte UPV/EHU

Working transversal skills: conservation of the Basque Country University Art Collection

Alazne Porcel Ziarsolo
Enara Artetxe Sánchez
Itxaso Maguregui Olabarria

Universidad del País Vasco/
 Euskal Herriko Unibertsitatea (España)

Alazne Porcel Ziarsolo
Enara Artetxe Sánchez
Itxaso Maguregui Olabarria

Universidad del País Vasco/
 Euskal Herriko Unibertsitatea (España)

Resumen

El Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad del País Vasco tiene como objetivo principal capacitar a los graduados/as en los siguientes ámbitos: el examen de los Bienes Culturales, la documentación, la conservación-restauración, la conservación preventiva, la investigación y la educación-divulgación. Desde la realidad de la práctica docente se plantea la necesidad de iniciar al alumnado en el estudio de obra real para facilitar la obtención de estos aprendizajes, así como las competencias necesarias para su formación. En este sentido, las obras de arte contemporáneo presentes

Abstract

The Degree in Conservation and Restoration of Cultural Heritage of the University of the Basque Country aims to train graduates to be able to examine Cultural Heritage and document it, to carry out conservation and restoration practice, preventive conservation, research and education-outreach. From the reality of the teaching practice we found it necessary to involve the students in the study of real art works to obtain the knowledge and skills needed in their training. To achieve this, we find that the contemporary art-works that are located in our closest environment, the University,

en nuestro propio entorno, la universidad, constituyen una importante e interesante fuente de estudio e investigación. Se trata de obras muy diversas que pertenecen a la colección de patrimonio artístico que la UPV/EHU ha ido formando durante las últimas décadas mediante adquisiciones y donaciones. En este contexto, se diseña un proyecto de innovación docente financiado por el Vicerrectorado de Estudios de Grado e Innovación y coordinado entre las diferentes asignaturas de tercer curso que pretende localizar, identificar y catalogar las obras expuestas y almacenadas en los diferentes espacios y edificios de la universidad, para poder así garantizar su correcta catalogación y conservación. El presente artículo muestra los resultados de esta experiencia llevada a cabo por el alumnado del grado, que ha querido proponer una manera diferente de trabajar las competencias transversales dentro de la titulación.

Palabras clave: competencias, innovación educativa, patrimonio cultural, arte contemporáneo, conservación, UPV/EHU.

are an important and interesting source of study and research. The artistic heritage collection of the University of the Basque Country is constituted of very different artworks that have become part of the collection in different acquisition ways and donations. In the current context we have designed a teaching innovation project financed by the Vice-Rectorate of Degree and Innovation Studies of the University and coordinated between the third grade subjects that aims to locate, identify and list all items and works that are exhibited or stored in the different spaces and buildings of the university's campuses in order to guarantee their correct cataloging and conservation. This article chronicles the results of the experience that intends to propose a different way of working the transversal skills within the degree.

Key words: skills, educational innovation, cultural heritage, contemporary art, conservation, University of the Basque Country.

Introducción

El Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) es todavía una titulación con un corto recorrido. Hasta la implantación de los nuevos Grados dentro de la Facultad de Bellas Artes en 2010, la conservación y restauración de bienes culturales constituía tan sólo una rama, compuesta por una serie de asignaturas optativas, en el contexto del título de licenciatura de Bellas Artes.

En este recién estrenado contexto de Grado es necesario adaptarse a los nuevos procesos de aprendizaje, trabajando contenidos tanto teóricos como prácticos desde este nuevo sistema que evalúa competencias¹. Este enorme cambio en el sistema de formación que López Ruiz (2011) ha definido como “giro copernicano” nos ha llevado a plantear y redefinir nuestra práctica educativa desde la base.

Por ello, conociendo el contexto actual del grado y habiendo identificado las competencias que el alumnado debe adquirir y desarrollar a lo largo de sus estudios,

¹ Recuperamos la definición de Fernando Vargas que describe las competencias como “*habilidades de tipo personal y social que tienen que ver con habilidades de comunicación, capacidad para trabajar en equipo, comprensión de los sistemas y metodologías de trabajo con tecnologías informáticas*” (Vargas, 2000:14).

consideramos que es el momento de trabajar algunas cuestiones que hasta ahora han quedado de alguna manera desatendidas. Entre estas cuestiones encontramos las denominadas competencias transversales.

Para trabajar las mencionadas competencias, se ha querido mediante la presente propuesta tomar como referente el patrimonio artístico repartido a lo largo del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, en Leioa- Erandio, y convertirlo en laboratorio de trabajo para el alumnado del grado.

Mediante el estudio de esta colección que pertenece a la universidad, los alumnos y alumnas han tenido la oportunidad de identificar y evaluar el estado de conservación de las obras que la componen, lo que les ha permitido trabajar desde una perspectiva real, conjugando la adquisición *in situ* de varias competencias transversales además de las genéricas de curso.

A su vez, han podido desarrollar paralelamente parte de los contenidos teóricos propios de las diferentes asignaturas de tercer curso que participan en este proyecto coordinado. Esta práctica ha querido, por otro lado, constituir una manera útil de poner en valor nuestro patrimonio cercano y dar a conocer la colección de arte contemporáneo de la UPV/EHU.

La Universidad del País Vasco, a lo largo de su historia, ha ido adquiriendo mediante donaciones, concursos para adquisición de obra y otras vías², una amplia e interesante colección de arte compuesta por diversas expresiones artísticas, entre las que encontramos pinturas, esculturas, obra gráfica, etc. de notables artistas vascos.

Pero como ocurre en todas las instituciones que coleccionan patrimonio, estas obras requieren de un mantenimiento y cuidado continuado para poder ser expuestas, conservadas y transmitidas adecuadamente a las siguientes generaciones.

El presente artículo expone los resultados de la experiencia práctica con la que se ha querido proponer una manera diferente de trabajar algunas de las competencias, contempladas en la titulación y que ha sido llevada a cabo durante el pasado curso escolar por el alumnado de tercero del Grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en un esfuerzo cooperativo entre el alumnado, el profesorado y la propia universidad.

Estado de la cuestión

El Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales es uno de los tres títulos ofertados en la facultad de Bellas Artes del Campus de Bizkaia, en Leioa-Erandio. Dicha titulación está estructurada en dos grandes bloques: los primeros dos cursos son comunes a los otros dos grados que el centro ofrece (Grado en Arte y Grado en Creación y Diseño), y comprenden conocimientos elementales relacionados con las diferentes disciplinas artísticas e Historia del Arte, mientras que los cursos 3º y 4º están dirigidos a la enseñanza específica en materia de Conservación y Restauración. Esto tiene sus ventajas, así como sus desventajas.

² El ingreso de la mayoría de estas obras se ha ido realizando mediante las diferentes "Convocatorias de adquisición del patrimonio artístico de la UPV/EHU" que se celebraban anualmente en el Campus de Vizcaya entre los cursos 1992-93 y el de 2004-2005 y en el Campus de Álava entre 1996 y 2005 (Fernández, 2008:9). En otros casos se trata de donaciones u obra de exposiciones organizadas y/o realizadas por la Universidad.

Entre las ventajas y aspectos necesarios que se trabajan en esos cursos comunes destacamos los aprendizajes y la toma de conciencia en torno a procesos artístico-creativos y materiales mediante los que se crean las obras de arte. Esto les permiten conocer en profundidad aquello que más adelante tendrán que conservar y preservar.

Por otro lado, y como notable desventaja, los y las estudiantes del grado no tienen ningún contacto con los conceptos de conservación/restauración de arte hasta tercer curso, por lo que la percepción generalizada del alumnado es de cierta desorientación inicial al enfrentarse a un nuevo campo.

En tercer curso, van adquiriendo conocimientos teóricos y no es hasta cuarto curso cuando tienen un contacto real y práctico con las obras de arte.

En esta situación, se ha observado que algunas de las competencias de curso y/o titulación, definidas en dicho el plan de estudios, no se trabajan lo suficiente para que nuestros estudiantes las adquieran al nivel esperado en un o una futura conservador/conservadora. La adquisición de dichas competencias impone una mayor coordinación entre asignaturas y la realización de esta experiencia práctica, transversal a todas ellas, pretende en la medida de lo posible paliar esta deficiencia detectada.

Las competencias generales y específicas del Grado del Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Según el Libro Blanco de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y acreditación para Títulos de Grado en Bellas Artes, Diseño y Restauración, a las competencias enumeradas en la Tabla 1 que son comunes a todas las titulaciones, se incorporarían la “Sensibilidad estética” y la “Sensibilidad hacia el patrimonio cultural” (Aneca, 2004:254).

Tabla 1. Competencias transversales genéricas (Aneca, 2004).

Competencias Transversales		
INSTRUMENTALES	PERSONALES	SISTÉMICAS
<ul style="list-style-type: none"> • T11 Capacidad de análisis y síntesis • T12 Capacidad de organización y planificación • T13 Comunicación oral y escrita en la lengua propia • T14 Conocimiento de una lengua extranjera • T15 Capacidad para visualizar y comunicar visualmente la información • T16 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio • T17 Familiaridad con programas informáticos • T18 Capacidad de gestión de la información • T19 Resolución de problemas • T110 Toma de decisiones 	<ul style="list-style-type: none"> • TP1 Trabajo en equipo • TP2 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar • TP3 Trabajo en un contexto internacional • TP4 Habilidad para interpretar factores conducentes a cambios socioeconómicos • TP5 Adaptabilidad a los cambios rápidos • TP6 Habilidades en las relaciones interpersonales • TP7 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad • TP8 Razonamiento crítico • TP9 Compromiso ético • TP10 Sensibilidad estética 	<ul style="list-style-type: none"> • TS1 Aprendizaje autónomo • TS2 Adaptación a nuevas situaciones • TS3 Creatividad • TS4 Liderazgo • TS5 Conocimiento de otras culturas y costumbres • TS6 Iniciativa y espíritu emprendedor • TS7 Motivación por la calidad • TS8 Sensibilidad hacia temas medioambientales • TS9 Sensibilidad hacia el patrimonio cultural

Las competencias relativas al curso donde se enmarca la práctica serían las siguientes:

Tabla 2. Competencias de tercer curso del Grado en Conservación y Restauración de BB.CC.

COMPETENCIAS 3. CURSO
•C3CC01. Comprender los principios básicos de la actividad de Conservación y Restauración de Bienes Culturales con respecto a la obra y las características de los materiales a emplear.
•C3CC02. Documentar el bien cultural desde su perspectiva histórica, artística y material. Considerando el contexto social y época a la que pertenece el bien cultural.
•C3CC03. Conocer y aplicar los procesos y procedimientos de conservación restauración de bienes culturales, de acuerdo a los criterios y políticas vigentes. Empleando materiales, tecnologías y recursos asociados a la conservación material y conceptual del bien cultural.
•C3CC04. Reconocer los procesos de degradación de los bienes culturales e identificar las causas de deterioro para establecer las condiciones adecuadas de conservación.
•C3CC05. Estudiar el proceso creativo y el estado de conservación del bien cultural mediante el empleo de técnicas de examen físico.
•C3CC06. Utilizar los principios científicos fundamentales para entender y predecir el comportamiento de los materiales empleados en la práctica artística y en los procesos de conservación y restauración. Facilitando el trabajo interdisciplinar.

El tercer curso sería, por tanto, el de “toma de perspectiva” del grado. Para comprender estas competencias, podríamos reformularlas de la siguiente manera: para poder llegar a conservar el patrimonio, un/una conservador/a-restaurador/a debe primero conocer los criterios de intervención aplicables a cada caso concreto, y debe, para ello, conocer los diferentes materiales y soportes artísticos y sus mecanismos de deterioro para poder llegar a evaluar los tratamientos y procedimientos más adecuados para su preservación. Al mismo tiempo, debe ser capaz de documentar el proceso y el trabajo llevado a cabo con los diferentes recursos e instrumentos propios de la profesión.

Teniendo en cuenta el escenario descrito, comprobamos que las asignaturas obligatorias de tercer curso [Tabla 3] solo trabajan de modo parcial dichas competencias y aún menos llegan a evaluarlas. Cada una de las asignaturas de este curso analiza y estudia un campo concreto (pintura, papel y soportes celulósicos, materiales escultóricos, etc.) dirigiendo el aprendizaje a la conservación de los materiales y soportes que componen las obras de arte.

Tabla 3. Asignaturas de 3. Curso del Grado en Conservación y Restauración de BB.CC.

Cuatrimestre	Asignatura obligatoria
1.CUATRIMESTRE	Fundamentos de la Conservación de Obras Pictóricas sobre Diferentes Soportes I (<i>Soportes celulósicos</i>)
	Fundamentos de la Conservación de Obras Pictóricas sobre Diferentes Soportes II (<i>Pintura y Mural</i>)
	Teoría de la Conservación y Criterios de Intervención
2.CUATRIMESTRE	Fundamentos de la Conservación de Obras Escultóricas sobre Diferentes Soportes (<i>Madera</i>)
	Fundamentos de la Conservación de las Nuevas Propuestas Plásticas (<i>Arte Contemporáneo</i>)

Metodologías para la innovación docente en la universidad

Desde la UPV/EHU se ha intentado fomentar el uso de metodologías activas³ y el trabajo cooperativo, conscientes de que el nuevo panorama educativo exige nuevas propuestas docentes que trasciendan a la clásica clase magistral. La realidad es que, a pesar de que desde la Facultad de Bellas Artes siempre se han trabajado las metodologías activas, consideramos que siempre es interesante seguir “alterando” y modificando las dinámicas docentes en las que estamos acomodados.

La oportunidad de desarrollar un proyecto de Innovación Docente⁴ que nos ayudase a trabajar tanto los contenidos del grado como las competencias de éste, nos llevó a plantear un trabajo intradisciplinar⁵ entre asignaturas de dicho curso e interdisciplinar, al contar con la colaboración de especialistas procedentes de diferentes áreas tradicionales e involucrar en el estudio a investigadores, alumnado y profesorado de diferentes áreas.

Se propone aquí un proyecto planteado desde varios frentes, varias asignaturas, pero con un único objetivo, conscientes de que la adquisición de competencias se refuerza en tanto no se produce unidireccionalmente desde cada una de las materias, sino que se produce de una forma multipolar (Montero Vilar y Muñoz Asensio, 2010:15). De este modo, como indican los autores Montero Vilar y Muñoz Asensio (2010) se retroalimentan los esfuerzos, de tal manera que se provoca un resultado que no los suma, sino que los multiplica.

También creemos, siguiendo a Zabala y Arnau (2007:124), que una educación en competencias representa la búsqueda de este tipo de estrategias de enseñanza que den respuesta satisfactoria a “situaciones reales” y, por lo tanto, complejas. Encontramos que la colección de obras de arte de la universidad nos ofrecía un escenario perfecto para poder estudiar aspectos sobre la conservación y restauración del patrimonio desde un enfoque más global y transversal.

Hemos querido ver en esta propuesta una oportunidad para participar activamente en los problemas y retos que nos plantea en la actualidad la conservación de nuestro patrimonio, pero también consideramos que se trata de una experiencia enriquecedora que permite trabajar conjuntamente al alumnado y al profesorado en un entorno cercano más allá de las restricciones del aula. Con esta nueva propuesta nos sumamos a esta serie de intentos para actualizar y renovar las prácticas docentes en nuestros grados.

El Patrimonio Artístico de UPV/EHU: un museo a nuestro alcance

En la actualidad la obra artística de la universidad se encuentra expuesta y/o almacenada en las diferentes facultades y edificios de administración del Campus. Se compone de

³ Existe, de hecho, un modelo educativo denominado *IKD- Aprendizaje cooperativo y dinámico* implementado en la UPV/EHU.

⁴ El presente proyecto se contextualiza dentro de la convocatoria para diseñar un PIE (Proyectos de Innovación Docente 2014-2016 financiada por el Vicerrectorado de Estudios de Grado e Innovación de la UPV/EHU).

⁵ Entendemos la intradisciplinariedad como el estudio interno de cualquier ámbito, uniéndolo a la parte educativa, como un proceso de interacción e interrelación. Al contrario, lo que se conoce como interdisciplinariedad sería la existencia de unas relaciones definidas, que evitan desarrollar sus actividades de manera aislada, dispersa o fraccionada (Lavega, Sáez de Orcáiz, Lasierra y Salas, 2013).

diversas obras realizadas con técnicas gráficas, pinturas, fotografía, esculturas, entre otras, que evidencian la gran diversidad de estilos, medios y soportes habituales en las manifestaciones artísticas actuales.

La creación de la colección artística de la universidad está estrechamente ligada al desarrollo de la historia del arte vasco. Reconocidos artistas del panorama vasco tienen su presencia en la colección; desde nombres como Eduardo Chillida o Néstor Basterretxea hasta artistas más recientes que, además, forman parte de la plantilla docente de la Facultad de Bellas Artes en la actualidad, y entre los que podemos destacar a Ángel Bados, Alfonso Gortázar o artistas de generaciones posteriores como Elena Mendizabal o Fito Ramírez-Escudero.

También jóvenes estudiantes y artistas como Kepa Garraza, Abigail Lazkoz o Maider López, que siguen trabajando y creando en la actualidad han dejado su huella dentro de la historia cultural del Campus.

Por ello, paralelamente, la obra recopilada es testimonio documental y artístico de la trayectoria de la Escuela de Bellas Artes de Bilbao, inaugurada en 1970 y convertida hoy en Facultad. Consideramos importante que la transmisión de estas obras a posteriores generaciones sea hecha siguiendo unos criterios de respeto y rigurosidad.

En cierta manera, nuestro proyecto supondría una continuación del trabajo publicado en el año 2008 por la crítica e historiadora de arte Alicia Fernández. La entonces encargada de Patrimonio de la UPV/EHU, editó un catálogo bajo el título "*Ondare Artistiko- Patrimonio Artístico*" donde se realizaba una primera aproximación al estudio del patrimonio artístico de la universidad.

En este trabajo de análisis y catalogación de la colección iniciado en 2007, se realizó un listado de 147 obras de 117 artistas contemporáneos. Se trataba, entonces, de una parte de las casi 400 obras que forman parte del patrimonio de la universidad.

La selección que compone este primer catálogo, según la autora Fernández (2008:9) es el resultado de una búsqueda de las obras consideradas de mayor calidad e interés estético. En la publicación las obras se presentan acompañadas de una breve ficha descriptiva que incluye el autor o autora de la obra, título, fecha, técnica y medidas.

Desde nuestro campo veíamos la necesidad de ampliar esta información desarrollando los apartados relativos a materiales, estado de conservación y localización de las obras de cara a su conservación. Además, al tratarse de obra contemporánea y reciente, tendríamos en muchos casos la opción de ponernos en contacto con los y las autoras de estos trabajos para obtener información complementaria que ayudase a su mejor exhibición y preservación.

Queríamos señalar que la tarea de localización e identificación de las piezas a estudiar no ha resultado fácil hasta el momento. Ya en 2007, Alicia Fernández señalaba en su trabajo la dificultad para localizar muchas de las piezas debido a la situación dispersa de éstas en los diferentes espacios, centros y campus universitarios (y sus correspondientes almacenes).

Figura 1. Algunas de las obras que se encuentran dentro de la Facultad de Bellas Artes.
 Izq. MIKEL OKIÑENA. *Fuente*, 2002. Madera, plomo y clavos de acero. 106 x 68 x 24 cm.
 Dcha. PATRICIA LOPEZ LANDABASO. *El beso*. 1998. Óleo sobre lienzo. 135 x 155 cm.

Objetivos del Proyecto

La experiencia a desarrollar propone clasificar, identificar y catalogar el diverso patrimonio artístico que se encuentra en los diferentes edificios y espacios del Campus de Leioa-Erandio de la UPV/EHU. Se nos ofrece, así, la oportunidad de trabajar desde un marco práctico los diferentes aspectos teóricos correspondientes a tercer curso, específicamente aquellos relacionados con los diferentes materiales empleados en las obras de arte y su conservación.

Se quiere de esta manera que el alumnado entre en contacto con obra real de una manera sencilla y accesible y fuera del contexto “puramente académico”, al tener la oportunidad de realizar las tareas propias de las galerías, museos o instituciones artísticas, experimentando además la necesidad del trabajo en equipo para llevar a cabo con éxito la tarea encomendada.

Trabajar las competencias de curso

Con este planteamiento se busca cumplir el principal objetivo de la propuesta que persigue la adquisición de las competencias transversales y las relativas al curso en el que ubicamos el proyecto.

Al verse el alumnado sumergido en un proceso de aprendizaje significativo, se persigue interiorizar, reforzar y “comprender los principios básicos de la actividad de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (...) implícitos en la competencia (C3CC01). del curso. Al mismo tiempo, trabajar varias competencias transversales se convierte en algo obligatorio para el desarrollo del proyecto y consecución de sus objetivos.

Sabemos, por experiencia, que un aprendizaje se interioriza cuando los conceptos e ideas se asimilan de forma organizada o secuenciada, ayudando a resolver problemas, además de integrarlos con los conocimientos previos del alumnado que desarrollará la

propuesta. Zabala y Arnau (2007) subrayan, además, la importancia de las condiciones que deben darse para que el aprendizaje de las competencias sea significativo y funcional. Por ello, consideramos que diseñar esta propuesta como una aproximación teórico-práctica a la problemática real con la que se encontrarán tras finalizar su formación académica favorece su aprendizaje a todos los niveles.

Asimismo, es visible que el interés y la implicación del alumnado beneficia estos procesos de aprendizaje. Motivar y paliar la frustración del alumnado al enfrentarse a la especificidad de este tercer curso es imprescindible para poner en marcha esta iniciativa.

Se han querido, asimismo, trabajar otros aspectos no menos importantes que se mencionan a continuación:

Trabajar contenidos de las asignaturas obligatorias de curso

Al plantear desde el Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales un proyecto práctico coordinado entre las diferentes asignaturas de tercer curso, se ha pretendido trabajar las competencias de dicho curso [Tabla 2] sin dejar de lado el contenido teórico de las materias involucradas.

Zabala y Arnau (2007:53) exponen entre sus ideas claves que “competencias y conocimientos no son antagónicos, ya que cualquier competencia implica conocimientos, habilidades y actitudes”, pero para que este aprendizaje sea realmente significativo y el alumnado interiorice realmente las bases teóricas necesarias para su formación, proponemos trabajar desde la práctica.

Trabajar metodologías activas y trabajo cooperativo

Paralelamente a la adquisición de contenidos teórico-prácticos y competencias, el proyecto pretende ser un planteamiento que fomente un aprendizaje cooperativo y más dinámico, lo que al mismo tiempo forma parte de las competencias transversales de la titulación.

El formar parte activa de un proyecto global requiere participar en las tareas de investigación, catalogación y conservación y también implica realizar la gestión de trabajo y recursos para el desarrollo de competencias y optimización del trabajo en equipo. Una buena organización y coordinación son imprescindibles para sacar el proyecto adelante, lo cual ayuda a reforzar la autonomía del alumnado universitario.

Queremos, que sea un planteamiento que incida, además, en la importancia del proceso, remarcando el desarrollo del sentido crítico a través de “aprender haciendo” para que sepan enfrentarse a situaciones similares en el futuro.

Fomentar el uso de las tecnologías

Para unificar el trabajo de selección y catalogación final se plantea crear un catálogo o museo virtual que dé a conocer el patrimonio de la universidad y ayude a difundir y concienciar sobre las necesidades de conservación de éste.

Para la elaboración de la documentación general y especialmente para esta última fase el alumnado tendrá que hacer uso de las nuevas tecnologías y mostrar conocimientos básicos sobre gestión de la información y manejo de medios informáticos para su consecución.

Se busca que el seguimiento de las actividades proyectadas se documente semanalmente en la plataforma virtual para docencia de Moodle utilizada en el Campus. Asimismo, se propone diseñar una base de datos que posibilite la catalogación y desarrollo de la información técnica de las piezas, en las que se pueda incluir documentación fotográfica y complementaría (entrevistas a los autores de las obras, otras publicaciones, etc.).

Puesta en valor del Patrimonio Artístico de la UPV/EHU

Como se ha indicado anteriormente, los resultados que puedan devenir del proyecto supondrán una aportación al trabajo iniciado con la catalogación “*Ondare Artistiko-Patrimonio Artístico*” de Alicia Fernández. Por tanto, el último de los objetivos planteados desde el Grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales es dar una continuidad y complementar la información relativa a esta colección que ha ido gestándose paralela al desarrollo del Arte Vasco contemporáneo.

Diseño e Implementación del Proyecto

Nuestra forma de proceder ha consistido en analizar las competencias relativas a cada una de las asignaturas del curso y las competencias transversales que queríamos trabajar para planificar, proponer y desarrollar así una secuencia de actividades que pudieran ser comunes a las asignaturas del curso.

El diseño de este proyecto de Innovación Docente distinguía cuatro partes principales. Describimos, a continuación, las tareas llevadas a cabo durante las distintas fases:

1ª FASE: *Conocimiento previo y ubicación de las obras de estudio por parte del equipo tutorizador para el diseño posterior del proyecto*

- a. Localizar y ubicar las obras existentes dentro del Campus de Bizkaia y analizar las opciones de acceso del alumnado a dichas ubicaciones. En muchos casos se encuentran en el interior de despachos o zonas donde hay que evitar que acabemos suponiendo un estorbo para los trabajadores.
- b. Analizar las obras de arte para ver si su estudio es viable de cara al proyecto: interés material, estado de conservación, localización y acceso, etc. Es imprescindible analizar cada caso individualmente para prever cualquier problema que pudiera darse durante el desarrollo del estudio.
- c. Selección de las obras. A pesar de que todas las obras son de gran interés, debemos elegir las que sirvan para trabajar las competencias transversales que se plantean entre los objetivos de proyecto.

2ª FASE: *Diseño de las actividades a realizar en las diferentes asignaturas implicadas y establecimiento de criterios de evaluación*

- a. Definición de las competencias y capacidades que queremos trabajar con el alumnado y resultados de aprendizaje que pretendemos obtener con el proyecto.
- b. Diseño de las tareas a realizar por el alumnado para trabajar las mencionadas competencias entre las diferentes asignaturas de tercer curso y fomentar el trabajo cooperativo dentro del grupo.
- c. Establecer criterios para evaluar la obtención de las competencias transversales del curso y diseño de rúbricas para calificar resultados.

3ª FASE: *Implementación de las actividades y evaluación de las competencias adquiridas*

- a. Implementación de las tareas diseñadas en las asignaturas del grado. El seguimiento se realiza semanalmente en la asignatura *Teoría de la conservación y criterios de intervención*. El profesorado documenta el proceso en un “cuaderno de bitácora”.
- b. Siguiendo los criterios para evaluar las competencias transversales, comprobar posteriormente si los objetivos y resultados de aprendizaje esperados se cumplen.
- c. Realización de una encuesta al alumnado para conocer cuál es la percepción general en relación a la nueva dinámica de trabajo.

4ª FASE: *Evaluación de resultados y realización de un informe final que muestre la efectividad del proyecto de cara a futuros cursos.*

- a. Recogida de resultados: aportaciones al patrimonio de la UPV/EHU, feedback documentado en moodle, calificaciones, etc.
- b. Recogida de resultados de las encuestas.
- c. Realización del informe final a partir del “cuaderno de bitácora” que el profesorado ha mantenido durante toda la actividad, junto con el resto de la documentación mencionada en esta última fase. Este cuaderno de bitácora debe recoger, a modo de reflexión, las percepciones del equipo docente sobre los cambios en el rol docente y del alumnado, y la incidencia de la innovación sobre los resultados del aprendizaje.

Puesta en marcha de la experiencia

Por otra parte, la puesta en marcha del proyecto diseñado se dividió a su vez, en fases de trabajo y tareas a realizar con sus respectivos entregables para que pudieran ser evaluados.

Se organizó el grupo de tercero en parejas y a cada una de ellas se le dieron algunas pautas para localizar las obras de que debían estudiar. Se les indicó el edificio en el que debían buscar sus obras (Rectorado, Facultad de Bellas Artes, Facultad de Medicina, etc.) y el tipo genérico de obra (pintura, escultura, obra gráfica, técnica mixta, etc.).

Cada uno de los grupos debía diseñar una ficha técnica de la obra seleccionada siguiendo los criterios y directrices para su elaboración, trabajados paralelamente en clase, y complementar su trabajo con búsquedas autónomas tanto en internet (museos virtuales, catálogos de museos, etc.) como en la biblioteca. El trabajo de cada uno de los grupos era puesto en común semanalmente para compartir los avances realizados o los problemas con los que se habían encontrado durante el proceso.

A continuación, la Tabla 4 resume dichas fases:

Tabla 4. Resumen de fases de trabajo, tareas y entregables.

FASES DE TRABAJO	TAREAS A REALIZAR	ENTREGABLE	COMPETENCIAS
Distribución de grupos de trabajo y dinámica interna	Establecer la dinámica interna del grupo y realización de un cronograma de trabajo de horas presenciales /no-presenciales	<u>FICHA DE GRUPO</u> Cumplimentación de los datos de los miembros del equipo y cronograma	TI2, TI10 TP1, TP6 TS4, TS6
Localización de obras seleccionadas	Localización y gestión de trámites para el acceso y estudio de la obra. Trabajo de campo. Redacción de una carta oficial solicitando al centro permiso para acceder a los despachos y espacios donde se localiza la obra	<u>CARTA OFICIAL</u> para solicitud de acceso	TI3, TI9 TP1 TS2
Identificación, estudio y documentación de las obras de arte	Diseño y organización de los datos a recopilar para la identificación de las obras. Trabajo de campo y estudio in situ de la obra. Obtención de documentación fotográfica	<u>DISEÑO y ELABORACIÓN de FICHA TECNICA</u> Diseño de fichas técnicas de identificación de las obras <u>DOCUMENTACION FOTOGRAFICA</u> y	TI2, TI5, TI6, TI7, TI8, TP1, TP6, TP8, TP10 TS2, TS6, TS7, TS9 C3CC02
Estado de Conservación y Propuesta de Tratamiento	Manipulación y documentación del estado de conservación de la obra Realización de informes de conservación de las obras	<u>INFORME DE CONSERVACION, MAPEO DE DAÑOS Y PROPUESTA DE INTERVENCION</u>	TI1, TI3, TI5, TI6, TI7, TI8, TI9, TI10 TP1, TP2, TP8, TP10 TS7, TS9 C3CC01, C3CC02 C3CC04, C3CC05
Volcado de información en base de datos.	Volcado de la información y documentación obtenida durante las fases anteriores	<u>CUMPLIMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS</u> <i>File Maker Pro</i>	TI5, TI6, TI7, TI8 TP1 C3CC02
Presentación de los resultados	Presentación del trabajo realizado y de las obras estudiadas	<u>PRESENTACIÓN</u> -Comunicación visual y oral de los resultados. <u>PORTFOLIO del TRABAJO</u> (Proceso de trabajo- Informes-Reflexión final.)	TI1, TI2, TI3, TI5, TI6, TI7, TI8, TP1, TP2, TP6, TP8, TP10, TS2, TS3, TS6, TS7, TS9 C3CC01
Reflexión interna y autoevaluación.	Reflexión interna del trabajo desarrollado en el grupo y autoevaluación.	<u>ENCUESTA DE AUTO y COEVALUACION</u>	TI10, TP8, TP9 TS1, TS7

Evaluación de las tareas y entregables

Siguiendo el enfoque holístico descrito por López Ruiz (2011) para la evaluación del trabajo realizado por el alumnado de tercero, se han tenido en cuenta las diferentes modalidades⁶ mencionadas por el autor. Como indicábamos al inicio, tras haber realizado un diagnóstico inicial en el que se evidenciaban las carencias competenciales del curso por parte de los estudiantes, toda la puesta en marcha ha sido supervisada semanalmente por parte de los diferentes profesores/as implicados en el proyecto. El seguimiento se ha venido documentando al tiempo que se iban redirigiendo los esfuerzos de los y las participantes, cuando era necesario, para la optimización de los aprendizajes. Además del proceso mencionado y documentado, tanto en el portfolio por parte de los grupos implicados como en el cuaderno de bitácora por parte del profesorado, se han evaluado los entregables asignados a cada etapa de trabajo del proyecto.

Al tratarse de la implementación de un proyecto de innovación educativa que pretendía colocar al alumnado en la situación real de tener que enfrentarse a una serie de fases para elaborar la catalogación de la colección del campus, hemos considerado que también era necesario evaluar el trabajo final elaborado en cada una de ellas.

Para ello, se ha contado con diferentes rubricas diseñadas para evaluar el funcionamiento del grupo, la realización de tareas establecidas y las presentaciones orales.

Resultados de la experiencia

A continuación, se describen los resultados derivados de la experiencia en relación a los objetivos establecidos en el proyecto.

Resultados del trabajo por competencias y asimilación de contenidos teóricos

Las propias actividades diseñadas dentro del proyecto estaban dirigidas a demostrar la asimilación de contenidos y a poner en práctica las competencias adquiridas. Al estudiar las obras *in situ*, ponerse en contacto con los artistas y autores para obtener información de primera mano e ir cumplimentando las fichas catalográficas, se esperaba que fueran obteniendo conocimientos sobre los diferentes materiales y soportes que pueden darse en las expresiones de Arte Contemporáneo.

Asimismo, pudieron comprobar de primera mano la extensa cantidad de formatos y presentaciones que pueden darse en las colecciones contemporáneas, interiorizando lo complicado que puede resultar sistematizar procedimientos de conservación (de cara a su manipulación, su almacenaje, embalaje, medidas de conservación, etc.).

De cara a la evaluación del estado de conservación de estas obras resultaba de gran interés el poder estudiarlas en su espacio real de exposición, para reflexionar de forma crítica sobre las necesidades de cada uno de los trabajos, más allá de las

⁶ Juan Ignacio López Ruiz (2011) distingue en su trabajo tres etapas o modalidades principales a considerar dentro del denominado "enfoque holístico" para la evaluación de la adquisición de competencias: inicial/diagnóstico, formativa/continua y sumativa/final que hemos considerado adecuado para la evaluación del presente proyecto y sus resultados.

condiciones ideales que suelen trabajarse en la teoría, suscitando el debate entre los alumnos y alumnas para que reflexionasen sobre los tratamientos y medidas más adecuados en cada caso.

Resultados de la aplicación de metodologías activas y del trabajo cooperativo

Como decíamos anteriormente, este planteamiento quiere darle una gran importancia al proceso en sí, remarcando el desarrollo del sentido crítico a través de “aprender haciendo”, partiendo de situaciones-problema que simulen contextos reales que pueden darse en su futuro laboral.

Figura 2. Imágenes del alumnado durante el estudio y la documentación de las piezas seleccionadas.

Para el desarrollo de la propuesta resultaba indispensable la participación activa del alumnado. Debían, inevitablemente, trabajar en equipo para poder localizar y catalogar las diferentes obras de arte expuestas o almacenadas por el campus mientras trabajaban los contenidos y criterios del grado desde la experimentación práctica. De hecho, es uno de los aspectos positivos que el alumnado ha destacado en la encuesta final.

Cómo ha sido señalado por múltiples autores⁷ revisados en Lavega *et al.* (2013), hemos constatado que el propio trabajo en equipo puede corresponder a una estrategia pedagógica y metodológica y también a una competencia transversal.

⁷ Los siguientes autores subrayan el valor del trabajo equipo en su doble condición de estrategia formativa y de saber competencial: Guitert, 2008; León *et al.*, 2011; López Ruiz, 2011; Margalef y Álvarez, 2005; Martínez Martín y Viader, 2008; y Pozuelos *et al.*, 2012. Citados en: (Lavega, Sáez de Orcáriz, Lasierra y Salas, 2013:138-139).

Avances en la catalogación del Patrimonio de la UPV/EHU y uso de tecnologías de la información para su documentación

El trabajo realizado con las obras seleccionadas para el curso referido ha proporcionado información interesante para la cumplimentación de las fichas técnicas diseñadas a tal efecto. Todas las fichas se han ido guardando en una base de datos realizada con el programa *File Maker Pro* (Figura 3) que permite almacenar y desarrollar la información recopilada e incluir documentación fotográfica o documentos de interés como transcripciones de entrevistas, entre otros.

Aunque el trabajo realizado no deja de ser una pequeña muestra representativa de la amplia colección artística conservada en la universidad, puede considerarse como una gran aportación a la documentación y enriquecimiento de este patrimonio artístico cultural contemporáneo. Durante esta primera experiencia práctica el alumnado de tercero ha conseguido clasificar 22 obras repartidas por el Campus, principalmente las albergadas en la Facultad de Bellas Artes, y estudiar en profundidad 5 de estos trabajos.

Ha podido comprobarse su estado de conservación y constatarse la importancia de realizar revisiones periódicas de mantenimiento para su preservación en sus localizaciones actuales. En algunos casos, se ha evidenciado también la necesidad de realizar tratamientos de conservación y/o restauración para evitar deterioros mayores en el futuro.

Figura 3. Visualización general de la base de datos creada para catalogar las obras de la colección, siguiendo las fichas y el formato diseñado por los estudiantes. Detalle de las pestañas donde se clasifica la diversa información recopilada (Ficha técnica completa, Historia y Temática, Estado de Conservación, Documentación Fotográfica, Localización, Bibliografía).

Conclusiones

Tras la evaluación se ha comprobado que la adquisición de competencias se lleva a cabo de modo más natural y significativo al verse los alumnos implicados en el proceso, y por ello, más motivados. Hemos podido constatarlo al valorar tanto los resultados evaluados como la opinión recogida respecto a esta nueva metodología en las encuestas.

Creemos que el planteado aquí, resulta un proyecto constructivo y enriquecedor para el alumnado, que además de cumplir sus objetivos formativos han podido ver que su aportación al estudio y preservación del patrimonio se valora por parte de la institución universitaria⁸.

El objetivo es superar una innovación individualizada y de corto alcance con métodos innovadores sistemáticos, respaldados institucionalmente y capaces de tener un impacto profundo y duradero en los procesos y resultados de aprendizaje de los estudiantes (Paricio Royo y Allueva Pinilla, 2001:19).

Para finalizar, debemos señalar que el trabajo de tutorización para poder llevar a cabo el proyecto ha sido enorme. Además de exigir una constante implicación y seguimiento por parte del profesorado participante, se ha llevado a cabo una documentación de todo el proceso de trabajo mediante el mencionado “cuaderno de bitácora” que nos ha permitido evaluar el desarrollo del proyecto con perspectiva y plantear posibles cambios de cara a otros cursos. Estamos por ello, totalmente de acuerdo con la afirmación “la capacidad de la innovación está asociada a la implicación” (Paricio Royo y Allueva Pinilla, 2011:15).

Aunque entendemos que el profesorado ha de modificar sus estrategias formativas dentro de este cambio de paradigma educativo, creemos que es necesario que paralelamente los estudiantes modifiquen lo que López Ruiz (2011) llama “su tradicional papel pasivo y receptivo” por una actitud más participativa e investigadora para que este tipo de propuestas fluyan.

Concluimos así, que tanto desde una dimensión más social como la definida por Fontal Merillas (2004) que defiende nuestro pasado y presente cultural y artístico como parte de nuestra construcción histórica e identitaria, como desde un enfoque docente, el patrimonio se convierte en una herramienta de trabajo y aprendizaje que nos gustaría seguir aprovechando de cara a futuros cursos.

Agradecimientos

Quisiéramos agradecer a la Universidad del País Vasco, UPV/EHU, por el Proyecto de Innovación Docente (PIE 2014-2016, Código 6833) que ha posibilitado y financiado parte de este estudio. Asimismo, agradecemos la buena disposición de los distintos centros y facultades que nos han abierto sus puertas y facilitado el acceso a las obras de arte que albergan.

⁸ El proyecto cuenta con el visto bueno y reconocimiento del equipo rectoral del Campus de Vizcaya de la UPV/EHU y en el futuro se ha contemplado la posibilidad de que los participantes reciban algún tipo de certificado que acredite su participación activa en el proyecto.

Queremos nuevamente destacar el trabajo previo realizado por Alicia Fernández en su trabajo publicado en 2008 “Ondare Artistiko- Patrimonio Artístico” que supuso una primera aproximación a un trabajo que esperamos seguir enriqueciendo durante los próximos cursos.

Referencias bibliográficas

- Aneca. (2004). Libro Blanco de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y acreditación para Títulos de Grado en Bellas Artes / Diseño / Restauración. Madrid: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Disponible en http://www.aneca.es/var/media/150332/libroblanco_bellasartes_def.pdf. Último acceso: diciembre de 2017.
- Blanco, A. (coord.) (2009). *Desarrollo y evaluación de competencias en Educación Superior*. Madrid: Narcea.
- Bonsón Aventín, M. (2009). Desarrollo de Competencias en Educación Superior. En: Blanco, A (coord.) *Desarrollo y evaluación de competencias en Educación Superior*. (pp. 17-34.) Madrid: Narcea.
- Calaf Masachs, R. y Fontal Merillas, O. (coords.). (2004). *Comunicación educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos*. Gijón: Ediciones Trea, S.L
- Fernández, A. (2008). *Ondare Artistiko-Patrimonio Artístico*. Leioa: Servicio editorial Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
- Fontal Merillas, O. (2004). La dimensión contemporánea de la cultura. Nuevos planteamientos para el patrimonio cultural y su educación. En: Calaf Masachs, Roser y Fontal Merillas, Olaia (coords.). *Comunicación educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos*. (pp.81-104). Gijón: Ediciones Trea, S.L. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283321909014>. Último acceso: diciembre de 2017.
- Lavega, P., Sáez de Orcáriz, U., Lasierra, G. y Salas, C. (2013). Intradisciplinariedad e Interdisciplinariedad en la adquisición de competencias: estudio de una experiencia de aprendizaje cooperativo. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 16(1), 133-145. <https://doi.org/10.6018/reifop.16.1.179491>
- López Ruiz, J.I. (2011). Un giro copernicano en la enseñanza universitaria: formación por competencias, *Revista de Educación*, 356 (septiembre-diciembre), 279-301. Disponible en http://www.revistaeducacion.mec.es/re356_12.html. Último acceso: diciembre de 2017.
- Montero Vilar, P. y Muñoz Asensio, T. (2010). Refuerzo de la adquisición de competencias a través de la coordinación de asignaturas en los grados de arte y diseño: expresión lingüística y análisis de la imagen. *Revista de Docencia Universitaria*, 8(2), 13-27. <https://doi.org/10.4995/redu.2010.6193>
- Paricio Royo, J. y Allueva Pinilla, A.I. (Eds.) (2011). *Prácticas y modelos innovadores para la mejora y la calidad de la docencia*. Zaragoza: Pressas Universitarias de Zaragoza.

Vargas, F. (2000). De las virtudes laborales a las competencias clave: un nuevo concepto para antiguas demandas. Competencias laborales en formación profesional. *Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional*, nº 149, mayo-agosto, 2000. Disponible en http://www.oei.es/etp/virtudes_laborales_competencias_clave_vargas.pdf. Último acceso: diciembre de 2017.

Zabala, A. y Arnau, L. (2007). *11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias*. Barcelona: Graó.

Artículo concluido el 20 de octubre de 2016

Porcel Ziarsolo, A., Artetxe Sánchez, E. y Maguregui Olabarria, I. (2017). ¿Es interactiva la enseñanza en la Educación Superior? La perspectiva del alumnado. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 15(2), 211-228

<https://doi.org/10.4995/redu.2017.6942>

Alazne Porcel Ziarsolo

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), España

Departamento de Pintura (Sección Restauración)

alazne.porcel@ehu.eus

Doctora en Bellas Artes (UPV/EHU 2012) y profesora del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la UPV/EHU.

Enara Artetxe Sánchez

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), España

Departamento de Pintura (Sección Restauración)

enara.artetxe@ehu.eus

Doctora en Bellas Artes (UPV/EHU), es actualmente profesora del Grado en Conservación y restauración de Bienes Culturales de la UPV/EHU.

Itxaso Maguregui Olabarria

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), España

Departamento de Pintura (Sección Restauración)

itxaso.maguregui@ehu.eus

Doctora en Químicas (UPV/EHU), es actualmente profesora del Grado en Conservación y restauración de Bienes Culturales de la UPV/EHU.